

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ильин Вячеслав Михайлович

Доцент кафедры «Специальных дисциплин»
факультета «Переподготовки и повышения квалификации»
Таможенного института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314644>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2026 yil
Ma'qullandi: 18-may 2026 yil
Nashr qilindi: 20-may 2026 yil

KEYWORDS

*нарушение таможенного
законодательства,
противодействие,
уклонения от уплаты
таможенных платежей,
порядок перемещения
через таможенную
границу.*

ABSTRACT

*В статье рассмотрены вопросы, связанные
нарушением таможенного
законодательства, а также пути их решения и
значение для экономической безопасности.*

Принимая активное участие во внешнеторговых операциях и расширяя границы своего взаимодействия со многими зарубежными странами, наша республика является полноправным членом мирового сообщества. Ежегодный рост экономических показателей Республики Узбекистан, стабильное увеличение его экспортного потенциала, а также значительное повышение уровня жизни населения - является подтверждением последовательного продвижения страны по пути прогресса и обновления.

В основе данного фактора таможенное законодательство играет важную роль в обеспечении экономической безопасности государства, регулировании внешнеэкономической деятельности и защите внутреннего рынка. Нарушения таможенных правил и требований наносят значительный ущерб государственному бюджету, создают условия для незаконного оборота товаров и подрывают принципы честной конкуренции. В связи с этим выявление нарушений в сфере таможенного дела является одной из приоритетных задач правоохранительной деятельности таможенных органов. В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана, было отмечено, что «В Узбекистане есть государство, есть Конституция, есть законы, которые в любой ситуации надежно защитят наших граждан, предпринимателей и инвесторов!». [1] На основании изложенного

особое значение приобретает противодействие преступлениям, связанным с нарушением таможенного законодательства не только со стороны таможенных органов, но и со стороны других правоохранительных органов.

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» принятый в 2022 году, устанавливает, что в целях поднятия таможенного администрирования на новый этап, резкого сокращения человеческого фактора посредством цифровой трансформации таможенных и грузовых операций, преобразования таможенной сферы в систему, свободную от коррупции, на основе принципов открытости, прозрачности и достоверности требуют совершенствования таможенного администрирования и упрощения таможенных процедур.[2] В связи с чем можно констатировать тот факт, что таможенная политика Республики Узбекистан направлена на минимизацию вмешательства таможенных органов во внешнеторговые процессы, ускорение и упрощение процедур таможенного контроля, что создает в ряде случаев благоприятные условия недобросовестным участникам ВЭД для уклонения от уплаты таможенных платежей путем манипулирования порядком применения таможенных процедур. Противодействие противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты таможенных платежей с использованием различных таможенных процедур, не представляет особой сложности при правильном применении таможенными органами системы мер, включающей формы таможенного контроля и осуществление ОРД.

В Постановлении пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о нарушении таможенного законодательства и контрабанде» от 2023 года указано – порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу строго установлен Таможенным кодексом Республики Узбекистан и иными законодательными актами, а также международными договорами. Любое перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу, совершенное с нарушением установленного порядка, считается незаконным и влечет административную либо уголовную ответственность.[3]

Учитывая вышесказанное можно изложить определенную формулировку к понятию нарушения таможенного законодательства, т.е.- *нарушения таможенного законодательства представляют собой противоправные действия или бездействие участников внешнеэкономической деятельности, связанные с несоблюдением установленных правил перемещения товаров, транспортных средств через таможенную границу.*

Хотелось бы отметить, что в современных условиях особое значение приобретает противодействие преступлениям, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей. Противодействие этим преступлениям во многом определяется многообразием видов таможенных пошлин, налогов и сборов, способов их расчета и уплаты, а также сложным порядком их правового регулирования, что позволяет недобросовестным участникам ВЭД использовать эти факторы для осуществления противоправной деятельности. Практика показывает, что уклонение от уплаты таможенных платежей

осуществляется, как правило, путем недостоверного декларирования и не декларирования товаров или иных действий, направленных на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или их занижение.

Немаловажное значение при выявлении и пресечении нарушений таможенного законодательства имеет межведомственное сотрудничество правоохранительных органов внутри нашего государства. В Законе Республики Узбекистан «О Государственной Таможенной Службе» определено, что таможенные органы при выполнении возложенных на них задач взаимодействуют с государственными органами и иными организациями, институтами гражданского общества и гражданами. Государственные органы и иные организации в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие таможенным органам в осуществлении их деятельности, а также в противодействии нарушениям таможенного законодательства.[4] В ходе выполнения поставленных задач и реализации своих функций таможенные органы постоянно взаимодействуют с другими правоохранительными органами Республики Узбекистан. Четкость и слаженность в их взаимодействия определяют и уровень выполнения органами этих задач и функций.

Борьба с нарушениями таможенного законодательства, а также их предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие, устранение причин и условий, способствующих совершению, обязательно предполагает координацию действий использования сил и средств таможенных органов с другими правоохранительными органами и международными организациями. Под координацией действий правоохранительных органов понимается согласование по цели, времени, месту, исполнителям и программе деятельности этих органов в борьбе с нарушениями таможенного законодательства.[5] Говоря иными словами, координация есть концентрация кадров и средств на главном направлении. Это значит, что каждый орган в пределах своей компетенции действует присущими ему приемами и методами в едином направлении для достижения поставленной цели одновременно с другими в соответствии с разработанной программой или планом согласованных мероприятий по борьбе с нарушениями таможенного законодательства. Только в таком случае могут быть получены положительные результаты в деятельности правоохранительных органов в борьбе с нарушениями таможенного законодательства.

Задачами координации в сфере борьбы с нарушениями таможенного законодательства являются:

- 1) активизация деятельности правоохранительных органов в борьбе с нарушениями таможенного законодательства, обеспечение ее наступательного характера и большей целеустремленности;
- 2) объединение усилий правоохранительных органов и устранение их разобщенности в борьбе с нарушениями таможенного законодательства;

3) устранение параллелизма в деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений в сфере таможенного дела и обеспечение ее конкретности.

На основе решения этих задач должна быть повышена эффективность согласованной деятельности правоохранительных органов в борьбе с нарушениями таможенного законодательства и обеспечено достижение основной цели координации.

На основании вышеизложенного можно констатировать тот факт, что борьба с нарушениями таможенного законодательства является важным направлением государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. Эффективное противодействие правонарушениям возможно только при сочетании современных технологий контроля, совершенствования законодательства, международного сотрудничества и повышения уровня правовой культуры. В условиях глобализации и роста международной торговли значение таможенного контроля продолжает возрастать, а борьба с нарушениями становится необходимым условием стабильного развития государства и экономики.

Список использованной литературы:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 26.12.2025 года (<https://president.uz/ru/lists/view/8834>)
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию таможенного администрирования» от 27.04.2022 г. № УП-122. (www.lex.uz).
3. Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О судебной практике по делам о нарушении таможенного законодательства и контрабанде» от 20.02.2023 г. № 2 (www.lex.uz).
4. Закона Республики Узбекистан «О Государственной Таможенной Службе» №ЗРУ- 502 от 18 октября 2018 г. (www.lex.uz).
5. А.Шумилов, Н.Симонов «Основы оперативно-розыскной деятельности» Учебник. Издательство Российской таможенной академии, Москва 2012 г.